

МИФОЛОГИЯНИНГ ТИЛ БИЛАН БОҒЛИҚ ГЕРМЕНЕВТИК ЖИҲАТЛАРИ

Усманов Мухриддин Абдимуратович

ЎЗМУ таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6723277>

Аннататсия. Ушбу мақолада мифологиянинг тил билан боғлиқ томонларини белгилар билан боғлиқлик хусусиятлари очиб берилган. Бундан ташқари мифологиянинг герменивтик нуқтаи назардан ёритилган. Бунда мифологияни тил нуқтаи назардан талқин қилинган.

Калит сўзлар: коннотация, семиологик тизим, метатил, анланувчи, коннотация, анланувчи, табиий тил, структурализм, семиология, тил, маданият ва жамият.

Мифда табиий тил белгилари моҳиятининг сурилиши ва бузилиши содир бўлади, бунда бирламчи белгининг ўзи янги мифик белгини ифода этиш воситаси сифатида хизмат қилади. Бошқача қилиб айтганда, Барт фикрича миф – бу коннотация. Бироқ, Бартнинг ўзи уни метатил деб атайди. Бу жиҳат Барт фалсафасидаги энг тушунарсиз ва мавҳум жиҳатлардан бири бўлиб, айнан шунинг учун уни ҳам семиологлар, ҳам тилшунослар танқид қилишган. Бартнинг фикрича, «... мифда икки семиологик тизим бўлиб, уларнинг бири иккинчисига нисбатан жойлаштирилган: биринчидан, бу лингвистик тизим, табиий тил тизими ёки унга ўхшаш ифода этиш воситалари бўлиб, мен уни бундан буён объект-тил деб атайман, чунки миф ўзининг тизимини қуриш учун айнан шу тилдан фойдаланади; иккинчидан, мен эндиликда метатил деб атайдиган мифнинг ўзи, чунки у ўзида иккинчи белгини ифода қилиб, айнан шу белгиларда биринчи белги ҳақида гапирилади». Бироқ, метатил атамасининг умумқабул қилинган маъноси анча ўзгача. Метатил – бу иккламчи белгилар тизими бўлиб, унинг воситасида биринчи объект-тилнинг хусусиятлари ва жиҳатлари тасвирланади ва ёритилади. Коннотация деганда эса чиқувчи хабарга қўшимча маънолар юкланиши тушунилади, ва бунда қўшимча маъно дастлабки маънони бузади ёки камида ўзаришига олиб келади. Барт қандай қилиб табиий тилнинг дастлабки маъносининг бузилиши содир бўлишини таҳлил қилади, яъни у мифни коннотатсия сифатида ўрганади. Бироқ, у ўзининг назарий хулосаларига қарши равишда мифни метатил деб аташда давом этади. У фақат анча вақт ўтиб, ўзининг “Семиология асослари” китобида ўзининг атамаларини замонавий назарий тилшуносликда умумқабул қилинган атамалар билан мослаштиради.

Мифнинг таҳлили табиий тилни кўриб чиқиш билан бошланади ва табиий тил асосан мифнинг (ёки мифик ҳодисанинг) асоси сифатида келади. Бирламчи семиологик тизимнинг белгиси – бу англатувчи ва анланувчининг бирлигидир. Анланувчи – бу предмет ёки ҳодиса бўлиб, унинг ифодаси сифатида белги майдонга чиқади, англатувчи – бу бунинг ифода қилиниш шакли. Белгининг маъноси англатувчи ва анланувчининг, шакл ва мазмуннинг бирлиги ҳисобига ошиб боради. Бироқ, ҳар қандай семиологик тизимда, дейди Барт, классик семиологияда келтирилганидек икки эмас, балки уч элемент мавжуд. “Агар кундалик ҳаётда мен мисол учун атиргулни атиргулни англатувчи белгидан фарқлаш имконига эга бўлмасамда, таҳлилий жиҳатдан мен англатувчи – атиргул билан белги – атиргулни бир бири билан алмаштириб қўя олмайман: англатувчи бўш, белги эса тўла, у ўзида маънони олиб келади”. Англатувчи ва белгини бундай бир биридан фарқлаш, Бартнинг фикрича мифни тадқиқ этишда фавқулодда аҳамият касб этади.

Мазкур табиий тил маъноларини “қуритиш” қуйидаги тарзда тасврланади. “Маъно аллақачон тугалланган. У томонидан қандайдир билим, қандайдир ўтмиш ва қандайдир хотира – бутун бошли бир бирига солиштирилувчи фактлар, ғоялар ва ечимлар ифодаланади. Маънони шаклга айлаштириш билан ундаги барча тасодифий жиҳатлар бекор қилинади; у бўшайди, ночорлашади, ундан бутун тарих ўчиб кетади ва фақатгина яланғоч луғавийлик қолади. Ўқувчининг диққати парадоксал равишда маъно ва англатувчи орасида қолади, маъно шакл даражасига тушиб қолади, тил белгиси эса мифдаги англатувчи даражасигача тушиб қолади. Шакл маънони йўқотмайди, балки ночорлаштиради, узоқлаштиради ва ўз ҳукми остида ушлаб туради”.

Франсуз антропологи, эстетиги ва файласуфи Клод Леви-Стросс (1908-2009) Ғарб ратсионализмнинг энг сўнгги намоёндаси ҳисобланган структурализмнинг энг ёрқин ва бош вакиллари билан бирдир. Структурализм модерн даврига тегишли бўлиб, унда ақл ва фанга ишончни, қандайдир оптимизмни учратиш мумкин, ва бу жиҳатлари билан у қандайдир ссиентизм шакллари эслатади. Леви-Стросс гуманитар фанни ҳақиқий илмий назария даражасига олиб чиқишга уриниб кўради. Унинг бу борадаги энг муҳим хизмати, ўзининг фикрича, „гуманитар фанларни олдингидан кўра кўпроқ кучга ва аҳамиятга эга бўлган эпистемологик модел билан таъминлашдан иборат“.

Ўзининг тадқиқотларида Леви-Стросс Дюркгеймга, Моссга ва Марксга таянади. Дюркгеймда у маданий нисбийлик концепсиясига қизиқиб қолади,

ва бу концепсияга кўра дунёда тахминан беш мингга яқин маданият ва жамиятлар мавжуд ва уларнинг барчаси такрорланмас ва ўзига хосдир. Моснинг эса тилдан маданият ва жамиятни ўрганиш учун қурол сифатида фойдаланиш мумкин, деган фикри Леви-Строссда қизиқиш уйғотади. Шунингдек, Леви-Строссни Мосс томонидан жамоавий онгсизлик тушунчасининг тил табиатини ва бошқа маданият ҳодисаларини тушунтиришда қўлланилиши қизиқтиради.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки тил ҳақидаги олдинги, унинг тафаккур ва ташқи олам билан уйғунлиги ва боғлиқлиги ҳақидаги олдинги қарашлардан фарқли равишда Соссюр концепсияси тилнинг айнан ички, формал структурасини ўрганиш билан чекланади ва уни ташқи олам ва тафаккурдан алоҳида кўрган.